

BOLARDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH - PROFESSIONAL PEDAGOGIK TAYYORGARLIKNING KOMPONENTI SIFATIDA (BILISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA)

G'afurova Nigora Iloxomovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak tarbiyachilarda ijodkorlikni shakllantirish va kasbiy-pedagogik rivojlanish jarayonida ta'lim tizimida yaratish va tatbiq etish yo'lida amalga oshirilishi kerak bo'lgan taklif va mulohazalar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik va ijodkorlikni rivojlantirish, kasbiy-pedagogik mahorat, shaxsni o'zini o'zi anglashi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, professional (kasbiy) mahorat, komponent.

Аннотация. В статье освещены предложения и комментарии, которые необходимо внести при формировании и реализации творческих способностей будущих педагогов-воспитателей в процессе профессионально-педагогического развития в системе образования.

Ключевые понятия: развитие креативности и творчества, профессионально-педагогическая компетентность, самосознание личности, образование, направленное на личность, профессиональное мастерство, компонент.

Annotation. The article highlights the suggestions and comments that need to be made in the formation and implementation of the creative abilities of future teachers – educators in the progress of professional and pedagogical development in the education system.

Key concepts: development of creativity, professional and pedagogical competens, personality – oriented education, professional skill, component.

Bilish jarayonining rivojlanish sohasi. Bilish jarayonining rivojlanishi" sohasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi:

“Bilish jarayonining rivojlanishi” sohasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi:

- intellektual-anglash malakalari;
- elementar matematik malakalar;
- tadqiqiy-bilish va samarali refleksiv faoliyat.
- “Ijodiy rivojlanish” soha quyidagi kichik sohalarga bo'linadi:
- dunyoni badiiy tasavvur etish;
- badiiy-ijodiy qobiliyatlar.

Davlat talablari asosidagi yosh davrlari quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- go'daklik (tug'ilgandan 1 yoshgacha);
- erta yoshdagi bolalik (1 yoshdan 3 yoshgacha);
- kichik maktabgacha yosh (3 yoshdan 4 yoshgacha);

- o'rta maktabgacha yosh (4 dan 5 yoshgacha);
- katta maktabgacha yosh (5 yoshdan 6 yoshgacha);
- maktabga tayyorlov yoshi (6 yoshdan 7 yoshgacha).

«Bilish jarayonining rivojlanishi» sohasi kompetensiyalari

Bilish jarayonining rivojlanishi sohasidagi o'quv-tarbiyaviy faoliyat yakuniga etganidan so'ng 6-7 yoshli bola:

- bilim olishga faol qiziqishni namoyon etadi;
- o'quv va hayotiy faoliyat uchun axborotni mustaqil ravishda topadi va undan foydalanadi;

- predmetlar, voqealar va ko'rinishlar o'rtasidagi oddiy aloqalarni tushunadi va ularni yaxlit bir butunlik sifatida idrok qiladi;

- raqamlar, hisob-kitobni biladi va ularni hayotda qo'llaydi;
- makon, shakl va vaqtga mos ravishda ish tutadi;
- elementar matematik hisoblashlarni amalga oshiradi;
- atrof-muhitdagi voqea-hodisalar va ko'rinishlarni kuzatadi hamda tadqiq qiladi;
- atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorona va g'amxo'r munosabatni namoyon etadi.

MTTlarda tarbiyalanuvchilarga do'stlik mavzulari bo'yicha tushuncha berish.

Haqiqiy do'st shunday kishiki, u bilan birga bo'lsangiz, xuddi yolg'iz holda bo'lganingizdek o'zingizni betakalluf tutasiz. U qaysidir kamchilingiz tufayli sizdan yuz o'girib ketmaydi. Yig'ingiz uchun yig'laydi, shodligingiz uchun quv naydi. Uzringizni qabul qiladi, xatoingizni kechiradi va yo'qligingizda ham sizga vafodorlikni saqlaydi, kam - ko'stingizni to'ldiradi.

Do'st - bu inson uchun eng kerakli shaxslardan biri. Bu dunyoda do'sti yo'q inson bo'lmasa kerak. Do'st - hursandchilik, qiyinchilik kunlarda birga bo'ladi. Insonning do'stlari juda ko'p bo'lishi mumkin, ammo yagona eng yaqin do'sti bo'ladi.

Do'stlik va sadoqat tushunchalari bir-biriga ma'nodosh va bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan so'zlardir. To'g'rirog'i, sadoqat bu – do'stlik degani, do'stlik esa sadoqat demakdir. Zero, arab tilidan kirib kelgan sadoqat so'zi do'stlik ma'nosini ifoda qiladi. Chunki haqiqiy do'st sadoqatli bo'ladi. Sodiq do'st degan so'z ham shundan kelib chiqqan. Sadoqat - do'stlik kishi uchun nasib qilishi mumkin bo'lgan ne'matlarning eng yaxshilaridan biridir, deb aytsak xato qilmagan bo'lamiz. Bu ne'matni faqat haqiqiy do'sti bor odamgina to'laqonli his qila oladi.

Sadoqat - do'stlik "sidq" so'zidan olingan. "Sidq" esa rostgo'ylik, samimiyat va vafodorlikni anglatadi. Zero, do'st do'stiga nisbatan rostgo'y, samimiy va vafodor bo'ladi.

Do'stlik tushunchasining mazmun mohiyati haqida donishmand kishilar, olimu fozillar tomonidan ko'plab so'zlar aytilgan bo'lib, ularning ba'zilarini siz azizlar bilan baham ko'ramiz.

- Do'stlik shunday bir daraxtdirki, urug'i vafo, shohlari umid, yaproqlari saodatdir.
- Do'stlik bir shahardirki, kaliti vafo, aholisi esa vafodordir.

- Do'stlik usiz inson yashay olmaydigan kuch-quvvat manbaidir.
- Do'stlik ikki shaxsning go'yoki bir shaxs sifatida birlashib ketishi va yagona fikrni o'zida tashimog'idir.
- Do'stlik u orqali kishi o'z dardini chiqarib yuborib, yengil nafas oladigan bir tuynukdir.
- Do'stlik o'zga uchun o'z manfaatlarini qurbon qilish, fidokor bo'lish hamda xudbinlik illatidan ozod bo'lishdir.

Do'stlik va sadoqat vafodorlik va fidokorlik tushunchalariga tutash bo'lgan tuyg'udir. **Xiyonat unga butkul begona. Haqiqiy do'st do'stiga hech qachon xiyonatda bo'lmaydi.**

Do'stning, yaqin kishining xiyonati juda og'ir va alamli bo'ladi. Uni qalbdan butkul o'chirib yuborish mushkul. Do'st tomonidan yetkazilgan kichik aziyat ham zohiran kichik bo'lib ko'ringani bilan aslida katta bo'lib, qalbda chuqur jarohat qoldiradi. Chunki, do'stdan jafoning kattasi ham, kichigi ham kutilmaydi. Nainki jafo, balki, qandaydir e'tiborsizlik, bemehrlik ham do'st bilinuvchi kishidan sodir bo'lishi ko'ngilga og'ir botadi. Donishmandlardan biri shunga ishora qilib: "**dushmanlarim tosh otdi, parvo qilmadim. Do'stlarim otgan guldun boshim yorildi**", degan ekan. Demak inson o'ziga yaqin bo'lmagan, do'st hisoblamagan odamlardan yetadigan aziyatlarga ular harchand katta va og'ir bo'lmasin, bardosh berishi mumkin. Ammo, do'st deb bilgan insondan sodir bo'ladigan kichik aziyatni o'ziga qattiq olar ekan.

Do'st, og'a - ini shunisi bilan ham do'stki, u do'stning ahvolini aytmasa ham sezadi, uning ehtiyojini o'z ehtiyojidan ustun qo'yadi. Do'stning dardi bilan o'z dardidan ko'ra ko'proq og'riydi. Uning tashvishi bilan yashaydi. Haqiqiy do'stlik quyosh botishi kabi g'oyib bo'lmaydi, qorning erishidek erib ketmaydi. U hechqachon o'lmaydi. Illo, qalbdagi muhabbat o'lsagina o'lishi mumkin. **Do'stlik bu iymon alomati.** U vijdonni maskan tutadi, hech qanday mezonda o'lchanmaydi. Uni moddiy qiymat bilan baholash mumkin emas.

Haqiqiy do'st biror o'tirishga kelib qolsangiz, darrov sizga joy beradi. Ko'rishganda birinchi bo'lib salom beradi. Mabodo, ishingiz tushsa quvonch va shodlik bilan hojatingizni ravo qilish yo'lida yelib-yuguradi. U o'ziga yaxshi ko'rgan narsasini sizga ham yaxshi ko'radi. Hatto sizni o'zidan ustun qo'yadi. Doim sizga yaxshilikni ravo ko'radi. **Haqiqiy do'st biror moddiy yoki ma'naviy manfaatni ko'zlamagan holda sizni Alloh uchun yaxshi ko'radi.** U hayotingiz to'kin-sochinligida ham, mashaqqatli paytida ham, shodlikda ham, qayg'uda ham, kengchiligu torchilikda ham yoningizda turadi. Haqiqiy do'st aybingni ko'rsa, tanholikda nasihat qiladi. Yaxshi ishingizni ustidan chiqsa, shijoatlantiradi. Ezgu ishlarni amalga oshirishingizda ko'makchi bo'ladi. Chin do'st siz haqingizda doimo yaxshi fikrda bo'ladi. Bordiyu unga nisbatan xatolikka yo'l qo'ysangiz ham buning uchun uzr topadi. Kechirib ketadi.

Ona zamin faqat ma'lum mavsumlardagina meva bersa, do'stlik mevasi har lahzada teriladi. Hakimlardan biri do'stlikni shamsiyaga (zontik) mengzatadi. Yomg'ir kuchaygan

sari soyabonga ehtiyoj ortganidek, musibat va mushkilot yomg'irlari boshingiz uzra shiddatli tus olgani sari do'stlik shamsiyasiga ham ehtiyojingiz kuchayaveradi. **"Yomg'ir"dan soyabon bo'lmagan do'st do'st emas.** U shunchaki, tanish -bilishlardan biridir.

Haqiqiy do'st shunday kishiki, u bilan birga bo'lsangiz, xuddi yolg'iz holda bo'lganingizdek o'zingizni betakalluf tutasiz. U qaysidir kamchilingiz tufayli sizdan yuz o'girib ketmaydi. Yig'ingiz uchun yig'laydi, shodligingiz uchun quv naydi. Uzringizni qabul qiladi, xatoingizni kechiradi va yo'qligingizda ham sizga vafodorlikni saqlaydi, kam - ko'stingizni to'ldiradi.

Ehtimol, hayotingiz davomida shunday do'stni uchratarsiz, ehtimol uchratmassiz. Ammo dunyo bunday kishilardan xoli emas. Imom Shofeiy (r.h): **"agar dunyoda sodiq do'st bo'lmasa, bunday dunyoga alvido bo'lsin!"**, degan edilar. Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam) muborak bir hadislarida **"mo'min kishi do'st bo'ladi va do'st qilinadi. Na do'st bo'ladigan, na do'st qilinadigan insonda yaxshilik yo'q!"**, deganlar (Imom Ahmad va Bazzor rivoyati).

Dinimiz do'stlik dini. Unda xudbinlik qoralanadi. Aksincha, o'zgalar manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'yish kabi oliyjanob xislatlar targ'ib va tarannum etiladi. Olamlarga rahmat bo'lib kelgan Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayot yo'llariga va U zotning sahobalari hayotiga nazar solar ekanmiz, ko'z o'ngimizda do'stlik tushunchasi o'zining bor - bo'yi bilan gavdalanadi.

Sayyidimiz Muhammad (sollallohu alayhi va sallam)ning yigirma uch yillik payg'ambarlik hayotlari mobaynida dunyodagi mazkur tushuncha qayta jonlandi, barq urib yashnadi va olamni go'zallikka burkadi, desak ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Yori G'or deb nom olgan Abu Bakr Siddiqning o'z do'stiga ko'rsatgan misli ko'rilmagan jonfidolliklari, bir umr azon aytib odamlarni xushnud qilib kelgan Bilolning do'sti vafotidan so'ng azon aytolmay qolishi, hatto do'stining shahridan uzoqlarga ketib qolishi va boshqa ko'plab mo'jizavor, aql bovar qilmas darajadagi sadoqat namunalari nimadan dalolat beradi?! Do'stlikdan emasmi?!

Donishmandlardan biri aytadi: **"mening ko'zlarim uchun do'stlarim manzarasidan-da mahbubroq narsa yo'q. Quloqlarim uchun do'stlarim safardan qaytgani haqidagi xushxabardan - da yaxshiroq rohat beradigan musiqa yo'q".**

Imom G'azzoliy "Ihyou ulumi-d-din" asarida do'stlikni uch martabaga bo'ladi. Birinchi, eng quyi martabadagi do'stlik shundan iboratki, do'st o'z do'stiga xuddi quliga muomala qilgandek muomalada bo'ladi. Ya'ni, xoja qulini xuddi o'zi kabi ta'minlamasa ham ammo, och - yalang'och bo'lib qolmaydigan darajada o'rtacha yeyish - ichishi va o'rtacha kiyinishi, yotog'i va kasal bo'lib qolsa davolanishini ta'minlaganidek, do'stini och va yupun holda qoldirmaydi, kasal bo'lganini eshitgach, bilib turib, o'lib ketishiga qarab turmaydi.

Ikkinchi martabadagi do'stlikda do'st o'ziga qanday qarasa, do'stiga ham shunday qaraydi. O'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani do'stiga ham ilinadi. Bu birinchi martabadan

yuqoriroq albatta. Uchinchi oliy martabadagi do'stlik esa kishi o'z do'stining ehtiyojini o'zirikidan ustun qo'yishida aks etadi. U o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsasini endi o'ziga emas, do'stiga berib, uni o'zidan iysor etadi.

Hozirgi moddiyot va boshqa turli xil muammolar girdobida qolgan hamda jamoaviylikdan ko'ra fardiylik (individualizm) tobora kishilar ongiga hukmron bo'lib qolyotgan bu asrimizda yuqoridagi misolda keltirilgan do'stlik martabalarining eng pastki darajasini ham topish borgan sari amrimahol bo'lib bormoqda. Lekin, avvalroq aytganimizdek, dunyoda chin do'stlik hali ham bor. U zavol topmagan. Faqat, inson chin do'stni topish uchun avval o'zi kimgadir do'st bo'lishga harakat qilmog'i maqsadga muvofiqdir.

Yana mazkur asarni o'qir ekanmiz do'stlik tushunchasi va u taqozo qiluvchi majburiyatlar borasida ajib so'zlarga duch kelamiz: **"agar do'stingga biror hojating tushadigan bo'lsa, buni unga ayt. Mabodo unda hechqanday harakat ko'rmasang, yana bir marta eslat, zero, inson unutuluvchidir. Ehtimol yodidan ko'tarilgandir. Agar yana esidan chiqib qolsa, yana eslat. Bordiyu, shunda ham sening ehtiyojning bo'yicha unda hechqanday harakat sezmasang, unga to'rt marta takbir aytginda, yo'lingda davom etaver. Zero, u kimsa o'lik ekan"** ("Ihyou ulumi - d - diyn"). Demak, do'st faqat o'lik holda bo'lsagina do'stining shikoyatini tinglamas, unga yordam qo'lini cho'zmas ekan. Tirik bo'la turib, do'sti uchun yugurib - yelmagan inson ham o'lik maqomida bo'larkan.

Ibn Shubruma aytadi: **"Do'stingga biror hojating yuzasidan iltimos qilganingda u hojatingni ravo qilish uchun o'zini zarracha ham qiynamasa, tahorat qilib, to'rt takbir ayt va uni o'liklardan deb hisoblayver"**. Iysor ya'ni o'zganing ehtiyojini o'z ehtiyojidan ustun qo'yish va fidokorlik tushunchasi musulmonlikning yuksak fazilatlaridan biri sanaladi. Shonli o'tmishimiz iysor va fidokorlikning go'zal namunalarini o'z ichiga olgan ibratli voqealar bilan tarix sahifalariga zeb bergan.

Ammo, bugungi kunga kelib, bu narsalar ko'pchilik uchun tarixda qolib ketgan hikoyalardek tuyuladi. Ommaviy madaniyat va globallashuv dunyo xalqlariga o'zining salbiy, yana ham to'g'rirog'i halokatli ta'sirini o'tkazayotgan asrimizda xudbinlik va manfaatparastlik kishilar tabiatiga g'olib kelayotgani sir emas. Odamlar "mendani keyin to'fon bo'lmaydimi?!", degan g'arbona dunyoqarashni o'zlariga shior qilib olganlar. Bu esa jamiyat birligiga putur yetkazadigan xatarli tushunchadir. Holbuki, janob Payg'ambarimiz alayhissalom ko'plab muborak hadislarida musulmonlarni bir jasadga o'xshatganlar. Kishi o'ziga yaxshi ko'rgan narsasini birodariga ham ravo ko'rmaguncha komil mo'min bo'lolmasligini ta'kidlaganlar. Anas ibn Molik raziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Nabi alayhissalom shunday marhamat qiladilar: **"to o'ziga yaxshi ko'rgan narsani do'sti uchun ham yaxshi ko'rmaguncha birortangiz (komil) mo'min bo'lolmaysiz!"**, (Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari).

Ushbu muborak nabaviy o'git borasida tafakkur yuritilsa, undan olam - olam ma'no va saboqlar balqib chiqadi. Dinimiz kishilarning Alloh bilan bo'lgan aloqalarini tiklashga

buyurganidek, o'zaro insoniy aloqa va rishtalarni ham go'zal ravishda tartibga solishga chaqiradi. Hatto komil iymonga erishish uchun mazkur insoniy aloqalarni kamolotga yetkazish shart qilinadi. Ana shunda jamiyatda inoqlik, totuvlik hukm suradi. Fozil jamiyat vujudga keladi. Bu esa harbir shaxs boshqa shaxs manfaati uchun o'z manfaati yo'lida harakat qilganidek harakat qilishi orqaligina yuzaga kelishi mumkin.

Iymoniy kamolotga erishishni istagan kishi o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rishi lozim. Bu esa kishidan og'ir mehnat talab etadigan nafs tarbiyasini taqozo qiladi. Zero, o'zi uchun sevimli bo'lgan narsani boshqalar uchun ham sevish darajasiga erishish uchun inson kechirimlilik, saxovat, oliyjanoblik, hojatbarorlik kabi o'z xulqi va tabiatini oliy qiladigan fazilatlar kasb etishga intilishi, ayni chog'da xudbinlik, hasad, kibr, qizg'anchilik, o'zgalarni tahqirlash, xusumatchilik kabi tuban xislatlardan qalbini poklashga harakat qilmog'i lozim. Mazkur hadisga amal qilgan odam hammaga yaxshilikni ravo ko'radi. O'zga dindagilarga ham yomon oqibatni sog'inmaydi. Hechkimni shaxsi uchun yomon ko'rmaydi. Balki, barchani dunyo va oxiratda saodatga erishishiga orzumand bo'ladi.

MTTlarda tarbiyalanuvchilarga do'stlik mavzulari bo'yicha tushuncha berish.

Biz Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari har bir bolani qabul qilar ekanmiz ularga odob-axloq, tartib intizomga qo'shib mehr oqibat bir-birlari bilan do'stlashish, do'stlik haqida tushunchalar beramiz. Faoliyatlar davomida turli xildagi she'rlar, maqollar va topishmoqlar orqali do'stlik tushunchasi yaxshiroq tarbiyalanuvchilarning ongiga singdiriladi.

Do'stlik va sadoqat tushunchalari bir-biriga ma'nodosh va bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan so'zlardir. To'g'rirog'i sadoqat bu do'stlik degani do'stlik esa sadoqat demakdir. Zero, arab tilidan kirib kelgan sadoqat so'zi do'stlik ma'nosini ifoda qiladi. Chunki haqiqiy do'st sadoqatli bo'ladi. Sodiq do'st degan so'z ham shundan kelib chiqqan. Sadoqat-do'stlik kishi uchun nasib qilishi mumkin bo'lgan ne'matlarning eng yaxshilaridan biridir, deb aytsak xato qilmagan bo'lamiz. Bu ne'matni haqiqiy do'sti bor odamgina to'laqonli his qila oladi.

Do'st - bu inson uchun eng kerakli shaxslardan biri. Bu dunyoda do'sti yo'q inson bo'lmasa kerak. Do'st - hursandchilik, qiyinchilik kunlarda birga bo'ladi. Insonning do'stlari juda ko'p bo'lishi mumkin, ammo yagona eng yaqin do'sti bo'ladi.

1. Agar men siz ekanligingizni bilsam va siz mening ekanligimni bilsangiz, kimligingiz kimligini siz yo'qligingizda bilib oladi

2. Do'stingiz hech qachon tinglamoqchi bo'lgan narsalaringizni aytmaydi, u haqiqatni va siz uchun eng yaxshisini aytadi

3. Biz qushlarga o'xshab uchishni, baliq kabi suzishni o'rgandik, lekin birodarlarcha birga yashashning oddiy san'atini o'rganmadik

4. Shirin narsa - haqiqiy do'st; U bizning ehtiyojlarimiz haqida so'rab yuragimizga chuqur sho'ng'iydi. O'zimiz uchun ularni kashf qilishimiz kerak emas

5. Do'stlik - bu ikki tanada yashaydigan ruh; ikki qalbdagi yashaydigan yurak

6. Do'stsiz odam cho'lda yashashga o'xshaydi

7. Tovushsiz suvdan, jim itdan va jim dushmandan ehtiyot bo'ling

8. Obodlikda do'stlarimiz bizni bilishadi; qiyinchiliklarda biz do'stlarimiz bilan uchrashamiz

9. Do'stlar - bu doimo yonida bo'lgan odamlar, ba'zan sizni bezovta qiladigan yoqimli kompaniyalar, sizni yaxshi ko'radigan, lekin avvalambor kulgini yanada yoqimli qiladigan do'stlar

10. Sizda bo'lgan va do'stligini allaqachon sinovdan o'tkazgan do'stlaringiz ... ularni po'lat ilgaklar bilan qalbingizga bog'lab qo'ying

11. Do'stlar - tanlangan oila

Ilk yoshdan tarbiyalanuvchi bolalarga do'stlik, mehr va sadoqat tuyg'ularini singdirib borish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida ilk yoshdan tarbiyalanuvchi bolalarga do'stlik, mehr va sadoqat tuyg'ularini faoliyatlar davomida singdirib boriladi. Guruhdagi tarbiyalanuvchilar bir- birlari bilan kun davomida mehr oqibatli do'stona munosabatda bo'lishlari va har doim xush kayfiyatda o'ynashlari hech qachon urushib talashmasliklari tushuntirib boriladi.

Do'stlik hayotimizning asosiy qismlaridan biridir. Inson sevgisiz va do'stsiz yashay olmaydi. Bu borada son-sanoqsiz kitoblar, filmlar, bayonotlar, takliflar, aforizmlar va mashhur so'zlar mavjud.

Ammo bugun biz bu haqda gapirmayapmiz. Bugun biz do'stlik () va do'stlar () haqida asosiy inglizcha iboralar va iboralarni ko'rib chiqamiz. Ingliz tilida do'st haqida qanday gapirish mumkin? Umumiy do'st va do'stlikni tasvirlash uchun qanday iboralar ishlatiladi? Bularning barchasini ushbu maqolaning oxiriga etkazib o'rganishingiz mumkin. Umid qilamizki, siz o'zingiz uchun qiziqarli va foydali narsalarni topishingiz mumkin. Keling, boshlang!

Birinchidan, do'stingiz va do'stlaringiz haqidagi eng asosiy so'zlar va iboralarni ko'rib chiqaylik, siz o'zingizning do'stingizni tavsiflab berishga yordam berasiz, qisqacha u haqda ingliz tilida gapirib bering. Do'stingiz nima bo'lishi mumkin? Bu butunlay boshqacha bo'lishi mumkin, siz quyidagi inglizcha iboralarga e'tiboringizni rus tiliga tarjima qilib, o'zingiz yoqtirgan narsalarni tanlang.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda biz pedagog xodimlar Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilar bilan kun davomida men va mening do'stlarim mavzusi bo'yicha to'liq tushunchalar berib borilsa voyaga yetayotgan har bir yosh avlod barkamol va yetuk inson bo'lib voyaga yetadi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Фарберман Б. Илғор педагогик технологиялар.-Т.: «Фан», 2000 й.
2. Йўлдошев Ж.Г., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари: - Т.: «Тарбиячи», 2004 й.
3. Толипова Ж.О. Педагогик технологиялар-дўстона муҳит яратиш омили. -Т.: ЮНИСЕФ, 2005 й.
4. Толипов У .1С, Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари (ўқув кўлланма).-Т.:«Фан» нашриёти,2006 й.
5. Мирзиёев Ш.М. “2017-2021-йилларда мактабгача таълим тизимини яна такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Т.: -2016й. 2 декабр.
6. Н. Қаюмова. Мактабгача педагогика. Т.: ТДПУ 2017йил
7. Файзуллаева Н. Педагогик билимлар - ўқитувчи касбий маҳоратининг назарий асоси //Узлуксиз таълим ж. - Т.: 2006. 6-сон
8. Файзуллаева Д.М., Ганиева М.А., Неъматов И. Назарий ва амалий ўқув машғулотларда ўқитиш технологиялари тўплами / Мет.кўлл. Ўрта махсус, касб-хунар таълимида инновatsiон таълим технологиялари сериясидан - Т.: ТДИУ, 2013. - 137 б.
9. Холиқов А. Педагогик маҳорат. -Т.: Дарслик. Иқтисод -молия, 2011.-420 б.
10. Хошимов К., Нишонова С. Педагогика тарихи.-Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2005.
11. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология): учебник для студентов вузов. - М.: Гардарики, 2007. - 349 с.
12. Ravshanbek, J. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND FEATURES. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(4), 304-309.
13. O'G'Li, J. R. M. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. Ta'lim fidoyilari, 25(5), 93-97.